

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BOSHQARISH

Kurbanova Shaxnoza,

Oriental universiteti Biznes va boshqaruv kafedrası dotsent v.b., PhD

Tel:+99899789-73-38, shakhnozakurbanova@mail.ru

Kurbanov Ulug'bek,

TMZ, Kimyoviy ishlov berish va prokatlash bo'lim

Tel:+99897277-73-38, Nurafshon4@yandex.ru

Annotatsiya

Mazkur tezisdá sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini boshqarish masalalari o'rganilgan. Innovatsiyalar joriy etilishi korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish hamda mahsulot sifatini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois, samaradorlikni oshirish mexanizmlari, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish manbalari, ularni boshqarishning tashkiliy va iqtisodiy asoslari tadqiq qilingan. Ishda, shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil qilinib, ularning amaliy qo'llanilishi uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Innovatsion faoliyat samaradorligini baholashda zamonaviy ko'rsatkichlar va uslublardan foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv tizimini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va strategik rejalashtirishni rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Tezis natijalari amaliyotda qo'llash uchun ahamiyatli takliflar beradi.

Tayanch so'zlar: Innovatsiya, sanoat korxonalari, samaradorlik, boshqaruv, strategik rejalashtirish, raqamli texnologiyalar.

Annotation

In this thesis, the issues of managing the effectiveness of innovative activities in industrial enterprises are studied. The introduction of innovations is an important factor in improving the competitiveness of enterprises, improving production processes and improving the quality of products. Therefore, mechanisms for improving efficiency, sources of financing of innovative projects, organizational and economic foundations of their management have been researched. The work also analyzed the experience of foreign countries and developed recommendations for their practical application. The need to use modern indicators and methods is justified in assessing the effectiveness of innovative activities. The results of the study serve to improve economic efficiency by improving the management system of innovation in industrial enterprises, the introduction of digital technologies and the development of strategic planning. The results of the thesis provide significant suggestions for application in practice.

Keywords: Innovation, industrial enterprises, efficiency, management, strategic planning, digital technologies.

Bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi va raqobatbardoshligini ta'minlash innovatsion yondashuvlarga bevosita bog'liqdir. Jahon xo'jalik tizimida ilm-fan va texnika taraqqiyoti tobora tezlashib borar ekan, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, yangiliklarni joriy etish va mavjud resurslardan oqilona foydalanish masalalari alohida dolzarblik kasb etmoqda. Innovatsiya nafaqat korxonaning iqtisodiy natijalarini yaxshilashga, balki uning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shu bois, sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini boshqarish masalalari ilmiy jihatdan chuqur o'rganilishi zarur bo'lgan dolzarb mavzulardan biridir.

Sanoat ishlab chiqarishi mamlakat iqtisodiyotining tayanch tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki sanoat mahsulotlari nafaqat ichki bozorni to'ldiradi, balki tashqi bozorlarda ham yuqori talabga ega bo'lib, mamlakat eksport salohiyatini oshiradi. Innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda davlatning roli ham beqiyosdir. Shuning uchun so'nggi yillarda O'zbekiston sanoat tarmoqlarida ham innovatsion faoliyatni kuchaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi besh yilda mamlakatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada sanoat ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga barqaror o'sib bormoqda. So'nggi yillarda sanoat ishlab chiqarish hajmi doimiy ravishda oshib borganini ko'rishimiz mumkin (1-rasm):

1-rasm. Sanoat ishlab chiqarishi hajmi, yanvar-dekabr, trln so'mda¹⁷⁸

Ushbu diagrammadan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston sanoat ishlab chiqarish hajmi 2020-yildan 2024-yilgacha muntazam ravishda o'sib borgan bo'lib, 2020-yilda 368,7 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 456,1 trln so'mga yetgan, 2022-yilda 553,3 trln so'm, 2023-yilda 659,0 trln so'm va nihoyat 2024-yilda 885,8 trln so'mni tashkil qilgan. Yillik o'sish ko'rsatkichlari 2021-yilda 87,4 trln so'm, 2022-yilda 97,2 trln so'm, 2023-yilda 105,7 trln so'm va 2024-yilda 226,8 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, ayniqsa so'nggi yilda eng katta sur'at qayd etilgan. Umumiy

178 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy <https://stat.uz> veb-saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

hisobda 2020-2024-yillar davomida ishlab chiqarish hajmi 517,1 trln so‘mga oshgan va bu mamlakat sanoatining izchil rivojlanayotganini, ishlab chiqarish quvvatlari kengayib, samaradorlik ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish masalasi bugungi kunda eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi chunki sanoat tarmoqlari iqtisodiyotning asosiy tayanch sohalaridan bo‘lib, ularning raqobatbardoshligini ta‘minlash ko‘p jihatdan innovatsiyalarning qay darajada va qanchalik samarali joriy etilishiga bog‘liq bo‘ladi. Innovatsiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, mahsulot sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi bozorlarni egallashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi¹⁷⁹. Shu sababli korxonalar o‘z faoliyatida turli innovatsion usullarni qo‘llash orqali samaradorlikni oshirishga intilmoqda.

Innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish usullari bir nechta yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Birinchidan, boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion menejment tamoyillarini joriy etish zarur. Ikkinchidan, ishlab chiqarishga ilg‘or texnologiyalarni tatbiq etish va raqamli texnologiyalardan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega. Uchinchi yo‘nalish – kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo‘lib, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega xodimlarsiz innovatsion natijaga erishish qiyin. Bundan tashqari, korxonalarining ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorligi, xalqaro tajribani o‘rganish va risklarni boshqarish mexanizmlaridan foydalanish ham samaradorlikni oshirishning muhim usullari hisobladi¹⁸⁰. Quyidagi jadvalda sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning eng muhim usullari ko‘rib chiqamiz (1-jadval):

1-jadval

Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish usullari¹⁸¹

Yo‘nalish	Usullar	Kutilayotgan natijalar
Boshqaruv	Innovatsion menejmentni joriy etish, strategik rejalashtirish	Innovatsion jarayonlarning izchil boshqarilishi
Texnologiya	Avtomatlashtirish, raqamlashtirish, intellektdan foydalanish	Ishlab chiqarish samaradorligi va sifatning oshishi
Kadrlar	Malaka oshirish, tayyorlash, ijodiy yaratish	Innovatsion faoliyatni amalga oshira oladigan kadrlar shakllanishi
Hamkorlik	Ilmiy-tadqiqot muassasalari va xorijiy tajriba bilan hamkorlik	Yangi g‘oya va ishlanmalarning tezkor tatbiqi
Risklarni boshqarish	Moliyaviy va xavflarni kamaytirish	Innovatsion loyihalarning barqarorligi

¹⁷⁹ Zaynuddinov Sh.N., Rasulov N.M. Innovatsion menedjment (darslik). T.:“Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi”, 2020. - B.540.

¹⁸⁰ Asimova F. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatning rivojlanish ko‘rsatkichlari // Sanoatda raqamli texnologiyalar (DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY). Volume 1, №1. September 2023

¹⁸¹ O‘rganilgan manbalar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

	strategiyalari	
Moliyalashtirish	Investitsiyalar, davlat grantlari va subsidiyalar	Innovatsion loyihalarning moliyaviy ta'minoti
Barqaror rivojlanish	Yashil texnologiyalarni etish	Ekologik va iqtisodiy samaradorlik uyg'unligi

Ushbu jadvalda ko'rsatilgan usullar sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning kompleks mexanizmlarini yoritib beradi. Avvalo, boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion menejmentni joriy etish korxonalarda innovatsiyalarni izchil amalga oshirish imkonini yaratadi. Chunki aniq strategik rejalashtirish va samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqmasdan turib, eng ilg'or texnologiyalar ham o'z samarasini bera olmaydi.

Texnologik usullar, xususan, avtomatlashtirish, raqamlashtirish va sun'iy intellektdan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshiradi. Bu nafaqat mahsulot sifatini yaxshilaydi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va bozorga tezroq kirib borish imkonini ham beradi. Kadrlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish innovatsion faoliyatning muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi¹⁸².

Hamkorlik yo'nalishi ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan ishlash va xorijiy tajribani tatbiq etish korxonaga yangiliklarni tezroq o'zlashtirish imkonini beradi. Risklarni boshqarish mexanizmlari esa innovatsion loyihalarning moliyaviy barqarorligini saqlashga xizmat qiladi. Moliyalashtirish yo'nalishida investitsiyalarni jalb etish, davlat grantlari va subsidiyalardan foydalanish korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, yashil texnologiyalarni joriy etish esa barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslanadi. Bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda faqat bitta yo'nalishga e'tibor qaratish yetarli emas. Boshqaruv, moliya, kadrlar, texnologiya, davlat qo'llab-quvvatlashi va barqaror rivojlanish o'zaro uyg'unlikda qo'llanilgandagina korxonalar barqaror natijalarga erisha oladi. Shu bois, keltirilgan tavsiyalarni amaliyotga joriy etish sanoat korxonalarining uzoq muddatli strategik rivojlanishini ta'minlab, ularni xalqaro bozorlar darajasida raqobatbardosh qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini boshqarish bugungi globallashtirish jarayonida iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biridir. Innovatsiyalarni muvaffaqiyatli boshqarish orqali korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, mahsulot sifatini oshirishi va yangi bozorlarni egallashi mumkin. Shu bois korxonalarda innovatsion menejment tizimini kuchaytirish, ilmiy-tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga tatbiq etish, kadrlar salohiyatini oshirish hamda davlat

182 Maxkamova M.A., Asimova F.A. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish mexanizmi // Научные исследования и инновации в индустрии 4.0: I-Республиканская научно-техническая конференция (Тошкент, 13–15 март 2022 г.). – Тошкент, 2022. – Б. 46–49

tomonidan yaratilayotgan imtiyozlardan oqilona foydalanish maqsadga muvofiqdir. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar amaliyotda qo'llansa, sanoat korxonalarining samaradorligi yanada ortadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 6 oktyabrdagi PF-6079 sonli Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-630-sonli Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-avgustdagi "Hududlarda sanoat salohiyatini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-295-sonli qarori
4. Zaynuddinov Sh.N., Rasulov N.M. Innovatsion menedjment (darslik). T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi", 2020. - B.540.
5. Asimova F. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatning rivojlanish ko'rsatkichlari // Sanoatda raqamli texnologiyalar (DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY). Volume 1, №1. September 2023
6. Maxkamova M.A., Asimova F.A. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish mexanizmi // Научные исследования и инновации в индустрии 4.0: I-Республиканская научно-техническая конференция (Тошкент, 13–15 март 2022 г.). – Тошкент, 2022. – Б. 46–49
7. Xolmirzayev U.A., Hakimova G.A. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarish tizimi // Экономика и социум. 2024. №5(120)-1. С. 938-941.
8. <https://stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy veb-sayti